

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

GLOBAL FORUM ON 21ST CENTURY EDUCATION STRATEGIES

VOLUME 2, ISSUE 1

LONDON, GREAT BRITAIN - 2026

**GLOBAL FORUM ON 21ST CENTURY
EDUCATION STRATEGIES**

International scientific conference

**GLOBAL CONGRESS
ON 21ST CENTURY
EDUCATION
STRATEGIES**

**April - 2026 year
ISSUE - 1**

**LONDON
GREAT BRITAIN - 2026**

**ICI JOURNALS
MASTER LIST**

**O'SMIRLARDA IJTIMOYIY TARMOQLARGA NISBATAN PSIXOLOGIK
ADDEKSIYANING DEVIANT XULQ ATVORGA TA'SIRI**

**University of business and science
Psixologiya yo'nalishi 3-kurs talabasi
RAXMATOV IZZATULLO NIMATULLOYEVICH**

Annotatsiya: Maqolada o'smir yoshdagi o'quvchi yoshlarning glaballashuv davridagi zamonaviy texnologiyalardan va internetdan foydalanishning chegarasini bilmasligi yoritiladi. Bunday chegara buzilishlari natijasida o'smir xulq atvorida deviant ko'rinishlarning yuzaga kelishi va sabablari haqida ma'lumotlar beiladi. Muammolarning sabablari natijasida psixologik yordam ko'rsatishning aniq va samarali usullari ko'rsatib o'tiladi.

Kalit so'zlar: O'smirlik psixologiyasi, ijtimoiy tarmoqlarga qaramlik, deviant xulq, internet, agressiya, tajovuz, salbiy va ijobiy ta'sir, emotsional o'zgarish, psixologik bosim.

KIRISH

O'smirlik bu rivojlanishining 10-11 yoshdan 15-16 yoshgacha bo'lgan davrini o'z ichiga oluvchi bosqich bo'lib, jismoniy, psixologik, emotsional va ijtimoiy o'zgarishlar kuchli kechadigan davr hisoblanadi. Bu davrda bola endi bolalikdan chiqib, kattalikka qadam qo'yadi, o'zini anglash, mustaqil fikrlash, shaxsiylikni shakllantirish. 15-17 yoshdagi o'smirlar ko'pincha o'z hissiyotlarini boshqarishda qiynalishadi. Kayfiyatning tez-tez o'zgarishi, g'azab va qayg'u kabi kuchli hissiyotlar paydo bo'lishi mumkin. Bugungi raqamli asrda ijtimoiy tarmoqlar har bir inson hayotining ajralmas qismiga aylangan, ayniqsa o'smirlar orasida ularning ta'siri keskin ortib bormoqda. O'smirlik — bu shaxs shakllanishining eng muhim bosqichi bo'lib, bu davrda yoshlar tashqi muhit, ayniqsa virtual makondagi axborot oqimiga juda ta'sirchan bo'ladilar. Ijtimoiy platformalarda o'smirlar ko'pincha o'zlariga taqlid qilish uchun ideal obrazlarni izlaydilar, lekin bu har doim ham ijobiy natija bermaydi. Salbiy kontent, soxta hayot tarzining targ'ib qilinishi, “like” va “ko'rishlar” uchun yashash, internet qaramligi — bularning barchasi o'smirlarning psixologik va ijtimoiy rivojiga

salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shu bilan birga, ijtimoiy tarmoqlar to'g'ri foydalanilganda o'smirlar uchun bilim olish, fikr almashish va kreativlikni rivojlantirish uchun kuchli vositaga aylanishi mumkin.

Shuning uchun ham bu mavzu bugungi kunda nafaqat ota-onalar va o'qituvchilar, balki jamiyatning har bir a'zosi e'tibor qaratishi zarur bo'lgan eng dolzarb masalalardan biridir. Salbiy ta'sirlari:

1. Psixologik bosim – boshqalarning muvaffaqiyatlari yoki tashqi ko'rinishini ko'rib, o'smirlar o'zlarini past baholashi yoki ijtimoiy tarmoqlardagi boshqalarning, ideal" hayotini ko'rgan o'smirlar o'zini pastroq ko'ra boshlashi, o'zidan norozilik paydo bo'lishi yoki ota- onasini ayblashi menga ham ota – onam shunday hayot qilib berishi kerak degan fikrlar paydo bo'la boshlaydi. Bu esa bolalarda ota- onasi yoki do'stlari bilan munosabati yomonlashishi mumkin. Hozirgi zamonda o'smir yoshdagi bolalar internetdagi boshqa insonlarni "ideal" hayotini ko'rib o'zlariga past baho berishi yoki ota- onasini yomon ko'rib qolishi mumkin. Ular o'ylab ko'rmaydiki ularni ham qayg'u, g'am, tashvishlari bor. Bizga faqat yaxshi hayotini ko'rsatishadi lekin ularni ham hayotida qiyinchiliklar, yo'qchiliklar bo'ladi. Buni hozirgi zamonda o'smir yoshdagi bolalar tushunmaydi va ularga o'xshashga harakat qiladi. Bu borada ota- onalariga qarshi chiqish paytlari ham bo'ladi. 2022-yil AQShda olib borilgan tadqiqotda 13 yoshli qizlar orasida Instagramdan uzoq foydalanadiganlar orasida depressiya va o'ziga past baho holatlari 60% ko'proq uchragan. Shu tadqiqotda ishtirok etganlarning 30% "Instagramdagi suratlar meni o'zimdan norozilikka olib keladi" – deb javob bergan.

2. Internetga qaramlik – ortiqcha foydalanish darslarga, sog'liqqa va uyqu rejimiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. O'smir yoshdagi bolalar ko'p Telefon, planshet, kompyuter va shunga o'xshash uyali aloqalarda vaqtlarini bexudaga sarflashi orqali maktabdagi darslarini o'z vaqtida qilmay ma'naviy salohiyati pasayib ketmoqda. O'zlarini kelajagiga katta zarar keltirmoqda. Vaqtini bexuda video, kontentlarga sarflash o'rniga kitob o'qisa, o'zini istida ishlab kelajagi uchun qadam tashlasa foydaliroq bo'ladi. Turli xil bekorchi vaqtni oladigan videolar vaqtni olish bilan birga sog'liq uchun ham katta ta'sir qiladi.

3. Kiberbulling (ilmiy tajribalarda aniqlanishicha, o'smirlar "like" olganda ularning miyasida dopamin (baxt gormoni) darajasi oshadi. Shu sababli ular ko'proq post qilishga va fikr kutishga odatlanib qoladi — bu esa qaramlikka olib keladi. Tazyiq– ijtimoiy tarmoqlarda boshqa foydalanuvchilardan salbiy izohlar

kamsitish holatlari ham kuzatiladi. Bu xolatda ular bir- biri bilan urishish yoki bor- birini yomon soʻzlar bilan kamsitishi mumkin.

Sogʻligiga taʼsiri- shuningdek ijtimoiy tarmoq yoshlarni vaqtini olish bilan birga ulardan sogʻliqlarini ham olib qoʻymoqda. Bolalar koʻp miqdorda internet tarmoqlardan foydalanish jarayonida ularda turli hil kasalliklar kelib chiqmoqda.

Jumladan: koʻz kasalliklari, xotiraning pasayishi, bosh ogʻrishi, tajanglik, depressiya uyquning buzilishi kabi kasalliklarni keltirib chiqaradi. Ijtimoiy tarmoqlarni faqatgina salbiy tomoni emas balki ijobiy tomonlari ham bordir.

Bugungi globallashuv va raqamli texnologiyalar asrida ijtimoiy tarmoqlar inson hayotining ajralmas qismiga aylanib ulgurgan. Ayniqsa, oʻsmir yoshdagi bolalar uchun bu virtual olam shunchaki muloqot vositasi emas, balki oʻzini izlash, rivojlanish va dunyoni anglash sari yoʻnaltiruvchi keng maydon boʻlib xizmat qilmoqda. Koʻp hollarda ijtimoiy tarmoqlar salbiy jihatlari bilan tilga olinadi, biroq toʻgʻri foydalanilgan taqdirda ular oʻsmirlarning hayotida chuqur va ijobiy iz qoldirishi mumkin. Avvalo, ijtimoiy tarmoqlar bilim olish imkoniyatlarini kengaytiradi. Oʻquvchi yoshlar bugun YouTube, Telegram, TikTok kabi platformalar orqali fanlar boʻyicha video darslar, interaktiv testlar, tillarni oʻrganishga doir kurslarga bemaol kirish imkoniyatiga ega. Bular orqali ular maktabda oʻzlashtira olmagan bilimlarni mustahkamlash, yangi sohalarni oʻrganish, hatto kelajakdagi kasbini aniqlashda yordam olmoqda. Oʻquvchilarning mustaqil taʼlim olishga boʻlgan qiziqishi aynan shu platformalar orqali kuchaymoqda. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlar oʻsmirlar uchun ijodkorlikni rivojlantiruvchi muhit ham yaratadi. Musiqa, rasm, raqs, blog yuritish, video montaj, hikoya yozish kabi koʻplab yoʻnalishlarda oʻzini sinab koʻrgan yoshlar oʻz qiziqishlarini kengaytirib, oʻz ustida ishlashga ilhom olishmoqda. Bu esa ularning oʻziga boʻlgan ishonchini oshiradi, ijtimoiy faolligini kuchaytiradi, oʻz fikrini ochiq bildirish madaniyatini shakllantiradi.

Yana bir muhim jihat shundaki, ijtimoiy tarmoqlar oʻsmirlar uchun muloqot va hamkorlikni oʻrganish maktabi boʻla oladi. Turli hudud va davlatlardagi tengdoshlar bilan fikr almashish, loyiha va tanlovlarda qatnashish, jamoaviy ishlarda ishtirok etish ularning ijtimoiy koʻnikmalarini mustahkamlaydi. Bu esa keyinchalik jamiyatga moslashuvchan, faol va ijtimoiy masʼuliyatli shaxs boʻlib ulgʻayishlariga zamin yaratadi. Bundan tashqari, koʻplab sahifalar va kanallarda motivatsion kontent, hayotiy maslahatlar, psixologik koʻmakka oid postlar va videolar joylashtiriladi. Oʻsmirlar ushbu axborotlar orqali oʻz muammolarini yengishga urinadi, ruhiy tayanch topadi, sogʻlom fikrlashni oʻrganadi.

kamsitish holatlari ham kuzatiladi. Bu xolatda ular bir- biri bilan urishish yoki bor-birini yomon soʻzlar bilan kamsitishi mumkin.

1. Sogʻligiga taʼsiri- shuningdek ijtimoiy tarmoq yoshlarni vaqtini olish bilan birga ulardan sogʻliqlarini ham olib qoʻymoqda. Bolalar koʻp miqdorda internet tarmoqlardan foydalanish jarayonida ularda turli hil kasalliklar kelib chiqmoqda. Jumladan: koʻz kasalliklari, xotiraning pasayishi, bosh ogʻrishi, tajanglik, depressiya uyquning buzilishi kabi kasalliklarni keltirib chiqaradi. Ijtimoiy tarmoqlarni faqatgina salbiy tomoni emas balki ijobiy tomonlari ham bordir.

Bugungi globallashuv va raqamli texnologiyalar asrida ijtimoiy tarmoqlar inson hayotining ajralmas qismiga aylanib ulgurgan. Ayniqsa, oʻsmir yoshdagi bolalar uchun bu virtual olam shunchaki muloqot vositasi emas, balki oʻzini izlash, rivojlanish va dunyoni anglash sari yoʻnaltiruvchi keng maydon boʻlib xizmat qilmoqda. Koʻp hollarda ijtimoiy tarmoqlar salbiy jihatlari bilan tilga olinadi, biroq toʻgʻri foydalanilgan taqdirda ular oʻsmirlarning hayotida chuqur va ijobiy iz qoldirishi mumkin. Avvalo, ijtimoiy tarmoqlar bilim olish imkoniyatlarini kengaytiradi. Oʻquvchi yoshlar bugun YouTube, Telegram, TikTok kabi platformalar orqali fanlar boʻyicha video darslar, interaktiv testlar, tillarni oʻrganishga doir kurslarga bemaolol kirish imkoniyatiga ega. Bular orqali ular maktabda oʻzlashtira olmagan bilimlarni mustahkamlash, yangi sohalarni oʻrganish, hatto kelajakdagi kasbini aniqlashda yordam olmoqda. Oʻquvchilarning mustaqil taʼlim olishga boʻlgan qiziqishi aynan shu platformalar orqali kuchaymoqda. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlar oʻsmirlar uchun ijodkorlikni rivojlantiruvchi muhit ham yaratadi. Musiqa, rasm, raqs, blog yuritish, video montaj, hikoya yozish kabi koʻplab yoʻnalishlarda oʻzini sinab koʻrgan yoshlar oʻz qiziqishlarini kengaytirib, oʻz ustida ishlashga ilhom olishmoqda. Bu esa ularning oʻziga boʻlgan ishonchini oshiradi, ijtimoiy faolligini kuchaytiradi, oʻz fikrini ochiq bildirish madaniyatini shakllantiradi.

Yana bir muhim jihat shundaki, ijtimoiy tarmoqlar oʻsmirlar uchun muloqot va hamkorlikni oʻrganish maktabi boʻla oladi. Turli hudud va davlatlardagi tengdoshlar bilan fikr almashish, loyiha va tanlovlarda qatnashish, jamoaviy ishlarda ishtirok etish ularning ijtimoiy koʻnikmalarini mustahkamlaydi. Bu esa keyinchalik jamiyatga moslashuvchan, faol va ijtimoiy masʼuliyatli shaxs boʻlib ulgʻayishlariga zamin yaratadi. Bundan tashqari, koʻplab sahifalar va kanallarda motivatsion kontent, hayotiy maslahatlar, psixologik koʻmakka oid postlar va videolar joylashtiriladi. Oʻsmirlar ushbu axborotlar orqali oʻz muammolarini

yengishga urinadi, ruhiy tayanch topadi, sog'lom fikrlashni o'rganadi. Jamiyatda har bir inson belgilangan qoidalarga, axloqiy me'yorlarga va qonunlarga amal qilib yashashi kerak.

Ammo hayotda shunday holatlar uchraydiki, ayrim insonlar bu me'yorlardan og'ishadi. Shu xulq-atvor me'yorlarini va ularning sabablarini o'rganuvchi fan — deviantologiya deb ataladi. Deviant xulq-atvor (lot. deviation – og'ish) – ijtimoiy me'yorlarga zid bo'lgan xulq-atvor. Deviant xulq-atvor “ijtimoiy deviatsiya” deb ham ataladi. Deviant xulq-atvor barcha davlat va jamiyat uchun katta ijtimoiy-psixologik muammo hisoblanadi. Psixologik omillar: Shaxsiy xususiyatlar: O'ziga past baho berish, xavotirlanish, o'ziga ishonchsizlik, impulsivlik, nomukammallik hissi kabi ba'zi shaxsiy xususiyatlar deviant xatti-harakatlar xavfini oshirishi mumkin. Bunday xususiyatlarga ega bo'lgan shaxslar deviant xulq-atvordan kompensatsiya yoki o'zini tasdiqlash usuli sifatida foydalanishlari mumkin.

Kognitiv buzilishlar: Deviant xatti-harakatlar ko'pincha ratsionalizatsiya, mas'uliyatni inkor etish, zararni minimallashtirish, deviant xatti-harakatlarni ideallashtirish kabi kognitiv buzilishlar bilan birga keladi. Bu buzilishlar o'z xatti-harakatlarini oqlash va aybdorlik hissini kamaytirish imkonini beradi. Emotsional muammolar: Hissiyotlarni samarali boshqara olmaslik, surunkali xavotir, tushkunlik, g'azab salbiy his-tuyg'ularni yengish usuli sifatida deviant xatti-harakatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Intellektning past darajasi: Ba'zi hollarda intellektning past darajasi ijtimoiy me'yorlar va deviant xulq-atvor oqibatlarini tushunishni qiyinlashtirishi mumkin. Jarohatli tajriba:

Bolalikda jismoniy, jinsiy yoki emotsional zo'ravonlik, yaqinlarini yo'qotish, oila yoki maktabdagi salbiy tajribalar psixologik salomatlikka jiddiy ta'sir ko'rsatishi va deviant xulq-

atvorning rivojlanishiga hissa qo'shishi mumkin. Maktabda xulq-atvori o'zgargan bolaga ko'zi tushgan o'qituvchi aksariyat hollarda uni ma'naviyat xonasiga olib kirib tarbiyalashga urinadi. Odatda, erta yoshlikdan rasm solish, haykal yasash, murakkab arifmetik masalani yecha olish, she'riy misralar bitish, musiqa chalish kabi hislatlarga ega bolalar g'ayritabiiy xulq-atvoriga ega bo'lishadi. Ularning aksariyati “bebosh bola” laqabini olib maktab o'qituvchisidan dakki yeb yurishadi. Maktab pedagoglari va psixologlari bunday tug'ma qobiliyatli bolalarni yaxshilab o'rganishlari va ularga barcha zarur sharoitlarni yaratib berishlari kerak.

Deviant xulq-atvor tashxisi bola 8-10 yoshdan oshgandan keyin qo'yiladi. Mutaxassislar fikricha, ushbu patologiyaning dastlabki alomatlari 5-6 yoshdan

boshlab ko'zga tashlanadi. Deviant xulq atvor o'smirlik davrida yaqqol namoyon bo'ladi. Bu muammo klinik psixologlar, psixiatrlar va, ayniqsa sotsial psixologlar uchun tadqiqot ob'yekti hisoblanadi. Shunday bo'lsa da, bunday yoshlar ushbu mutaxassislariga emas, o'zlarining antisotsial xatti-harakatlari bilan huquqni muhofaza qilish organlari qo'lga tushib qolishadi. Bugungi kunda yoshlar ongiga bo'layotgan internet hujumlar, jamiyatdagi parchalanishlar, ijtimoiy tarmoqlarda ahloqsizlik, gomoseksualizm, pornoindustriya rivojlanib borishi, ijtimoiy tarmoqlar orqali har bir xonadonga kirib kelishi, ijtimoiy tabaqalanish, ommaviy migratsiyalar, davlatlararo urushlar deviantologiya oldiga yangi va yangi vazifalarni qo'ymoqda va yangi tadqiqotlar olib borish zarurligini taqozo qilmoqda. Agar kerakli choralar ko'rilmasa o'smirlar va bolalardagi xulqiy o'zgarishlarnig asosiy sabalari bu atrofdagilarni befarqligi bo'lib qolishi mumkun. Befarq bo'lmaslik va har doim kuzatuvchan bo'lish uchun deviant xulqli bolalarning asosiy belgilarini bilishi kerak.

Asosiy belgilar. Umumqabul qilingan ijtimoiy me'yorlarga va rasmiy qonun-qoidalariga zid xatti-harakatlar qilish, o'ziga va atrofdagilar mol-mulkiga ziyon yetkazish va bu holatning doimiy ravishda ro'y berib turishi, insonlarni haqorat qilish va doimo urush-janjallar markazida bo'lishi, yonida sovuq qurollar olib yurishga moyillik; Ota-onasi, aka-ukalari, pedagoglar va boshqalarga agressiv munosabatda bo'lish, doimo norozi bo'lib yurish, minnatdorchilik hissining yo'qligi, mehnatdan qochish, yolg'on so'zlash. Maslahat bergan ota-onasi yoki ustozini yomon ko'radi, biroq o'zi aql o'rgatishni xush ko'radi. Hissiy reaksiyalarning noturg'unligi, tez-tez affekt holatlarga tushib turish, kayfiyatning bir yomon bir yaxshi bo'lib turishi (disforiya), to'g'ri maslahat bergan yoki tanqid qilgan odamni yomon ko'rib qolishi, kayfiyati buzilib jazavaga tushishi. Hufiyona hayotga moyillik. Bunday o'smirlar yolg'izlikni yaxshi ko'rishadi, ota-onasi bilan birga ovqatlanishni xush ko'rishmaydi, xonasiga qamalib olib internetga qaram bo'lib qolishadi, pornofilmlarga moyilligi kuchli bo'ladi, ko'p dars qoldiradi, ko'chaga chiqib bolalar bilan o'ynamaydi, janjalkash odati tufayli do'stlari bilan chiqishmaydi, nari borsa 1-2 ta bola bilan do'st tutishadi xolos. U ham o'ziga o'xshagan bo'ladi. O'quvchilarda deviant xulq belgilarini erta aniqlash bo'yicha kuzatish va diagnostika metodlari. O'smirlarning deviant xulq-atvori diagnostikasi. Deviant xulq-atvorni erta aniqlash — maktab psixologining eng muhim vazifalaridan biri. Agar og'ishishlar vaqtida sezilsa, ularni bartaraf etish oson bo'ladi va bola sog'lom rivojlanishiga qayta yo'naltiriladi. Shu maqsadda kuzatish

va diagnostika metodlari qo'llaniladi. Kuzatish metodi: O'quvchining tabiiy sharoitdagi (sinfda, uyda, tengdoshlar orasida) xatti-harakatini diqqat bilan kuzatish. Belgilari: Intizomsizlik, qo'pollik, agressiya; Jamoadan tashqari yolg'izlik yoki izolyatsiya; Sababsiz dars qoldirish, uy vazifalarini bajarmaslik; Zararli odatlarga qiziqish (sigareta, telefon, internet). Kuzatish o'quvchining real muhitidagi holatini ko'rishga yordam beradi.

Lekin obyektivlik uchun uni uzoq muddatda va turli sharoitlarda olib borish kerak. Suhbat va anketa metodi: Bolaning ichki dunyosi, fikrlari va his tuyg'ularini bilish. Qo'llaniladigan usullar: 1. Individual suhbat (ishonchli muhitda); 2. Guruhli anketa (masalan, "Mening oilam", "Mening do'stlarim", "Men nimaga qo'rqaman?" kabi). Bolaning ehtiyojlari, muammolari va qiziqishlarini ochishda samarali. Sotsiometriya metodi: Sinf jamoasida o'quvchining o'rnini va tengdoshlari bilan munosabatini aniqlash. Misol: Boladan "Sen kim bilan bir guruhda ishlashni xohlaysan?" deb so'ralsa, javoblar orqali u sinfda lidermi, chetlatilganmi yoki izolyatsiyada ekanligi ko'rinadi. Agressiya, bulling qurboni yoki ijtimoiy izolyatsiyadagi bolalarni erta aniqlash mumkin.

Test va psixodiagnostika metodlari Qo'llanadigan testlar:

1. Agressiya darajasini o'lchash testlari (Bass-Darki shkalasi va h.k.);
2. Xavotirlanish darajasi (Spilberger shkalasi);
3. Depressiya, o'zini baholash testlari; 4. Qimorli o'yinlar, internet, gadjetlarga qaramlik testlari.

Bolaning ichki ruhiy holatini chuqurroq anglash imkoniyatini beradi. Ota-on va o'qituvchilardan ma'lumot yig'ish: Bolaning uy va maktabdagi xatti-harakatini qiyosiy tahlil qilish. Usullar: 1. Ota-onalar bilan intervyu; 2. O'qituvchilardan bola haqida fikr olish. O'quvchi turli muhitlarda o'zini qanday tutishi haqida to'liq tasavvur shakllanadi. Deviant xulq-atvorni erta aniqlashda kompleks yondashuv zarur: kuzatish, suhbat, sotsiometriya, test va ota-onadan ma'lumot olish. Bu usullar maktab psixologiga har bir o'quvchining holatini aniq ko'rish va vaqtida chora ko'rish imkoniyatini yaratadi. Tanlangan metodika: A.Yu. Yegorovning Internetga Qaramlik Testi Bu metodika o'smirlarning ijtimoiy tarmoqlarga qaramlik darajasini aniqlashga yordam berish bo'lib, bunda ball qaramlikning yuqori darajasini bildiradi. Test vositalariga ko'ra, o'smir sinaluvchilar uch guruhga ajratiladi: Past Daraja: Qaramlik yo'q yoki juda past. O'rtacha Daraja (Xavf Guruhi): Qaramlikning dastlabki bosqichi, ostida. Yuqori

Daraja (Qaram): Ijtimoiy tarmoqlarga yaqin qaramlik mavjud. Tanlangan kontingent: 15 nafar 9-10-sinf o'quvchilari (15- 17 yosh). Natijalarining Umumiy Tahlili. Yuqori Daraja (Qaram): 6 nafar o'quvchi (40%) O'rtacha Daraja (Xavf Guruhi): 5 nafar o'quvchi (33,3%) O'tgan Daraja: 4 nafar o'quvchi (26,7%). Umumiy qilib olganda tanlangan ishtirokchilarning 73,3% i ijtimoiy tarmoqlarga o'rtacha yoki yuqori darajada qaramlik ostida aniqlandi. Bu metodikaning asosiy taxlilida deyarli sinaluvchilarning barchasi inernetga tobe bo'lib qolgan. Bunday xolat ortidan turli xulqiy og'ishlarning ham kelib chiqish ehtimoli yuqori bo'lib, sinaluvchilarning barchasiga kichik korreksion dastur asosida yordam berish ishlarini olib borish zarur. Ularning hayotiga faoliyatiga o'zlarini rivojlantiruvchi, o'z qiziqishlari asosida tuzilgan ijobiy va rivijlantiruvchi faoliyatlar jadvalini tuzish va bularning barchasida ishtirok etishiga o'zida ishonch uyg'otish, motivatsiya berish va eng asosiysi uning qilayotgan ishlariga psixolog va atrofdagilarning ishonchli munosabatini shakillantirish asosiy vazifa hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Asadov Yu, R. Musurmanov "O'smirlar deviantxatti-harakatining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari" -T. Sano standart, 2011.
 2. Zmanovskaya Ye.V. Deviantologiya: (Psixologiya otkloniyayushchegosya povedeniya). – M.: Izdatelskiy sentr "Akademiya", 2004.
 4. Komilova N.G'. Xulqi og'ishgan bolalar psixologiyasi: Uslubiy qo'llanma. – T., 2008
 5. Nazarova G'.R. Rivojlanish psixologiyasi. – Buxoro: Ilm nuri, 2021.
- Ergasheva D.N. Yoshlar va ijtimoiy tarmoqlar: psixologik yondashuv. – Qarshi: Nasaf,

Reminder! — “Global congress on educational research and future skills” The authors bear personal responsibility for the accuracy of the figures and data in the articles and lesson plans included in the international scientific and methodological journal, as well as for the correctness of the cited quotations.

An international conference is a scientific gathering attended by researchers, scientists, and specialists from various countries. Participants present their scientific work, research results, and new ideas. During the conference, lectures, discussions, seminars, and experience-sharing sessions are held.

Chief Editor:

Dr. Shashi Babubhai

Assistant Editor:

Rita Pathak

Editorial team:

Vikas Mishra

Sayna Trivedi

Ayesha Asif

Vidya Shankar

© «WGlobal conferences», 2026

© London, Great Britain 2026